

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA EKALOGIK TARBIYANI SHAKLLANTIRISHNING MUHIM AHAMIYATGA EGALIGI

Abdisamatova Mohinur Abdijalilovna

Termiz davlat Pedagogika instituti boshlang'ich ta'lim fakulteti boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Hozirgi rivojlanayotgan davrda insonlarning tabiatga bo'lgan e'tiborini kuchaytirish. Bu ishni avvalo yosh avlodga ekalogik ma'daniyatni shakllantirishda boshlashingiz zarurligi to'g'risida.

Kalit so'zlar: ekalogiya, ma'daniyat, tabiat, boshlang'ich sinf o'quvchilari.

Buyuk bobokolanimiz Abu Rayxon Beruniy "Inson yer yuzini obod etish va uni boshqarib turish uchun unga aql-zakovat ato etilgan, shuning uchun har-bir inson yuksak axloqli bo'lishi lozim"- deb aytgan edilar. Hozirgi vaqtda "ekalogiya" so'zi ko'pincha tabiat va atrof-muhit so'zlari bilan birlashtiriladi. Ammo hayot amaliyotining o'zi shuni ko'rsatadiki tabiat ekalogiyasini ruh ekalogiyasisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Ekalogik ma'daniyatni o'quvchilar ongiga shu orqali tushuntirish zarurdir. Bu ma'daniyatni o'quvchilarda shakllantirish orqali kelajagimizni poydevor qo'ygan bo'lamiz. Atoqli pedagog V. A. Suxomlinskiy "Bolalarga jonim fido" asarida "Men bolalar "Alifbo" ni ochib birinchi so'zni hijjalab o'qishlariga qadar avval dunyodagi eng ajoyib kitob- tabiat kitobini mutolaa etishlarini istar edim"- deb ta'kidlagan edilar.

Ekalogik ta'lim-tarbiya deganda o'quvchilarga muayyan maqsadda pedagogik ta'sir ko'rsatish tushuniladi. Olamdagi narsalarning hammasi butun borliq mavjudod, tevarak-atrof, dala-tog' hamma-hammasini muhofaza etish ekalogik ta'lim mazmunini tashkil etadi.

Ekalogik tarbiya vazifalariga jonli va jonsiz tabiatni asrash, so'lim maskanlarni, maydonlarning tozaligi uchun kurash kabilar kiradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarga bu ma'daniyatni xalq tajribasidan kelib chiqqan holda o'rgatish zarurdir. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ekalogik ma'daniyatni shakllantirish ishlarini avvalo ota-ona hamkorligida olib borilishi lozim. Ya'ni ota-ona bu tarbiyani berib bormasa maktabda berilgan 5-6 soatgina dars bunday tarbiya uchun yetarli emas. Ba'zi ota-onalar farzandlariga qo'ldan kelgancha uyni ozoda tutish, o'simliklarni behuda yulmaslik kabi nasihatlarini beradilar. Shuning o'zi ekalogik tarbiyaning boshlang'ich kurtaklaridir. Ayrim ota-onalar bu masalaga e'tiborsizlik bilan qaraydilar. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda ekalogik ma'daniyat haqidagi tushunchani uning ruhiyatiga singdirish orqali o'quvchilarda tabiatga bo'lgan muhabbat, uning go'zalliklaridan zavq olish hissini ham shakllantirish mumkin.

O‘quvchilarda ekalogik ma‘daniyatni rivojlantirish uchun muntazam ta‘sir zarur, ammo hamma darsda bu narsani tushuntirish ham o‘rinli bo‘lmaydi. O‘quvchilarga bu tarbiyani turli xalq og‘zaki ijodi namunalaridan misollar keltirib, turmushga, hayotga bog‘lagan holda tushuntirilsa ularning ongiga yaxshiroq yetib boradi.

Bolalarga bu tarbiyani berish uchun o‘qituvchida juda katta tajriba mahorat bo‘lishi lozim, o‘qituvchida bunday ko‘nikma bo‘lmasa o‘z maqsadiga erisha olmaydi. Hozirgi kunda maktab o‘quvchilariga o‘tiladigan "Tabiiy fan" darslik kitobi o‘qituvchilar uchun umumiy qo‘llanmalar, ya‘ni unda bu tarbiyaga oid tushuncha va masalalar keng qilib tushuntirilib rasmlar asosida boyitib tasvirlangan. Bundan tashqari o‘quvchilarga bu bilimlarni berish uchun bolalar bilan suhbat tashkil etilib, bu suhbatda o‘quvchilar tabiatda qanday turdagi o‘simliklar, daraxtlar borligi, ularga qanday munosabatda bo‘lish kerakligi to‘g‘risida o‘z mulohazalarini bayon etadilar. Bu fikrlarni umumlashtirib o‘qituvchi o‘z xulosasini bayon etib, qanday ishlar bajarish kerakligini aytadi.

O‘qituvchi bolalarni tabiat qo‘yniga sayohatga olib borish orqali ham o‘quvchilarning ekalogik immunitetini bir pog‘onaga ko‘tarilishiga sabab bo‘lishi mumkindir. Bu jarayonning afzalligi shundaki o‘quvchilar bu paytda tabiatdagi narsalarni o‘z ko‘zlari bilan ko‘radi, qo‘llari bilan ushlaydi va ularning qay darajada tabiat uchun zarur ekanligi haqida ko‘nikma paydo bo‘ladi. Yana shunday jarayonlarni o‘qituvchi tashkil etsinki bu vazifalarni bajarib o‘quvchilar tabiatni asrash uchun o‘z hissalarini qo‘shganliklarini his qilsinlar va tabiatga bo‘lgan mehri yanada ortsin. Bunday jarayonlarga "Har bir o‘quvchiga bir tup ko‘chat", "sinfxonam kichik gulzor", "qushlar bizning do‘stimiz" kabi tadbirlarni yaqqol misol sifatida keltirishimiz mumkin. Bunday tadbirlarni tez-tez o‘tkazilib turilsa "yashil makonimiz" uchun ozroq bo‘lsa ham yordam bergan bo‘lamiz va o‘zimiz yashaydigan muhitga e‘tiborsizlik bilan qaramaydigan bo‘lamiz.

Xulosa o‘rnida birinchi Prezidentimiz Islom Karimovning so‘zlarini keltirmoqchiman: "Tabiatga yaqinlik jonajon o‘lkaning benihoya go‘zalliklaridan bahramand bo‘lish ma‘naviyatga oziq beradi, kuchaytiradi". Bu so‘zlar bilan birinchi Prezidentimiz nima demoqchilar har bir insonning tabiatga bo‘lgan muomalasi u insonning qanday ma‘daniyat sohibi ekanligini ko‘rsatuvchi oynadir demoqchilar. Shu sababli barchamiz bu narsani oilamizdan yaxshilab shakllantirishimiz va kelajak hayotimizga bee‘tibor bo‘lmaslikni o‘rganishimiz zarurligini anglatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N. Atayeva, F. Rasulov, S. Hasanov. "Umumiy pedagogika" o‘quv qo‘llanma Toshkent-2011.
2. O. Yo‘ldoshev, A. Abdurashidov "Umumiy pedagogika" Toshkent-2011.
3. O‘zbekiston Respublikasidagi "Ta‘lim to‘g‘risidagi qonuni"

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev "Yangi O‘zbekiston strategiyasi" 2021-yil.

5. Rahima Mavlonova, Nargiza Rahmonqulova "Boshlang‘ich ta‘limda pedagogika, innovatsiya, integratsiya". O‘quv qo‘llanma. Toshkent-2013.

